

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ЮСУПОВ Шокир Турсунович*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти**“Саҳна нутқи” кафедраси доценти*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14057556>

МОНОЛОГ ТАНЛАШ ВА ИШЛАШ ЖАРАЁНИДА МЕТОДОЛОГИК ЁНДАШУВ

АННОТАЦИЯ

“Саҳна нутқи” фанини ўқитишнинг “Сўз устида ишлаш” бўлимида бадий сўзга катта аҳамият берилади. Маълумки, “Саҳна нутқи” фанининг тараққиёти йўлида тинмай илмий изланишлар олиб борган устозларимиз биринчи авлод педагог-тадқиқодчилари – Абдурахим Сайфиддинов, Зухра Олимжонова, Маҳкам Исроилов, Сотимхон Иномхўжаев, Ўктам Нурмухаммедова, Исоқтой Жуманов, Содикжон Носиров, Хатира Жулдикараева, Башорат Бобоназаровалар жонли сўз тарихи, назарияси ва методикасига салмоқли ҳисса қўшдилар. Улар бадий сўзнинг барча йўналиши, айниқса монологлар ижросига алоҳида аҳамият беришган. Ушбу мақолада айнан шу бўлимнинг асосий қисми бўлган монолог танлаш методологияси ва унинг ижроси ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: халқ тили, образлилик, серқатламлик, таъсирчанлик, адабий тил, бадий тил, бадий адабиёт, асар тили, монолог, диалог, полилог, характер, образ, харакат, етакчи харакат, ҳиссиёт, органика, берилган шарт-шароит, ғоя, композиция, воқеа, драматик нутқ, моҳият, пафос, риторика, сезги, талқин, туйғу.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА И ИСПОЛНЕНИЯ МОНОЛОГА

АННОТАЦИЯ

В разделе «Работа над речью» предмета «Сценическая речь» большое значение уделяется художественной речи. Известно, что нашими преподавателями, постоянно проводившими научные исследования по развитию науки «Сценическая речь», являются педагоги-исследователи первого поколения – Абдурахим Сайфиддинов, Зухра Олимжонова, Маҳкам Исроилов, Сотимхан Иномходжаев, Октам Нурмухаммедова, Исоқтой Джуманов, Садыкжон Носиров, Хатира Джулдикараева, Башорат Бобоназарова внесли значительный вклад в теорию и методологию. Особое значение они придавали всем направлениям художественной речи, особенно исполнению монологов. В данной статье говорится о методике выбора монолога и его исполнения, что составляет основную часть данного раздела.

Ключевые слова: народный язык, образность, многослойность, впечатляемость, литературный язык, художественный язык, художественная литература, язык произведения, монолог, диалог, полилог, персонаж, образ, действие, ведущее действие, эмоция, органичность, заданные условия, идея, композиция.

METHODOLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF SELECTING AND PERFORMING A MONOLOGUE

ANNOTATION

In the section "Work on speech" of the subject "Stage speech" great importance is given to artistic speech. It is known that our teachers, who constantly conducted scientific research on the development of the science of "Stage speech", are the first generation of research teachers - Abdurakhim Saifiddinov, Zukhra Olimzhonova, Makhkam Israilov, Sotimkhan Inomkhodjaev, Oktam Nurmukhammedova, Isoktoy Dzhumanov, Sadykzhon Nosirov, Khatira Dzhuldikarayeveva, Bashorat Bobonazarova made a significant contribution to the theory and methodology. They attached particular importance to all areas of artistic speech, especially the performance of monologues. This article discusses the methodology for choosing a monologue and its performance, which is the main part of this section.

Key words: folk language, imagery, multi-layeredness, impressiveness, literary language, artistic language, fiction, language of the work, monologue, dialogue, polylogue, character, image, artistic means, action, leading action, emotion, idea, composition.

Театр саҳнасида актёрнинг вазифаси саҳнавий образ яратишдан иборат бўлиб, қахрамоннинг ўзига хослиги, дунёқараш, фикрлаши ва мушоҳада қилиш йўллари, жамиятдаги ўрни, маълумоти, маданият даражаси, характери каби хусусиятларга боғлиқ. Қахрамоннинг нутқи эса саҳна нутқи қонуниятларидан келиб чиқиб, образ тили ва талаффузи, нутқининг темпо-ритми, оҳанги асосида шаклланади ва ривожлантирилади. Натижада, яхлит бадиий образ яратилади.

Бу жараёнда актёрдан ҳар бир сўзнинг моҳияти, туб маъносини очиш талаб этилади. Биламизки "Саҳна нутқи" фанининг авваллари олтинчи, яни якунловчи семестрида пьесалардан асар қахрамонларининг монологлари педагоглар томонидан танланиб, талабалар томонидан ижро этилган. Кейинги уч-тўрт йил ичида актёрлик маҳорати ўқитувчилар билан келишилган ҳолда бу жараён бешинчи семестрга ўтказилди. Чунки бешинчи семестрда талабалар турли жанрдаги пьесаларни ўқиб, диплом спектаклига тайёргарликни бошлаб юборишмоқда. Шу мақсадда биз саҳна нутқи ўқитувчилари ҳам маҳорат ўқитувчилари билан параллел ҳолда ишлаб, талаба актёрларнинг образли нутқини шакиллантириш учун монологлар устида ишламоқдамиз.

Маълумки, "Саҳна нутқи" фанининг тараққиёти йўлида тинмай илмий изланишлар олиб борган устозларимиз Маннон Уйғур, Назира Алиева, Лола Хўжаевалар "Ўзбек саҳна нутқи мактаби" асосчилари сифатида тарихда қолди. Иккинчи жаҳон урушидан сўнг мустақиллик давригача "Саҳна нутқи"нинг қуйидаги биринчи авлод педагог-тадқиқодчилари – Абдурахим Сайфиддинов, Зухра Олимжонова, Розия Усмонова, Олга Суздалцева, Иноятилла Пўлатов, Маҳкам Исроилов, Сотимхон Иномхўжаев, Ўктам Нурмухаммедова, Келдивой Узоқов, Аҳмаджон Тўлаганов, Муҳаммаджон Исмонов, Исоқтой Жуманов, Содикжон Носиров, Хатира Жулдиқараева, Башорат Бобоназарова, Ҳамида Маҳмудова, Афтед Муродовалар жонли сўз тарихи, назарияси ва методикасига салмоқли ҳисса қўшдилар. Улар бадиий сўзнинг барча йўналиши, айниқса монологлар ижросига алоҳида аҳамият беришган.

Бу борада илмий тадқиқодлар қилишиб, пьесалардан асар қахрамонларининг монологларини талабалар ижроси учун йиғиб танлаб олинган. Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими, миллатимизнинг фахрига айланган кўплаб актёрларнинг устози, актёрлик маҳорати ва саҳна нутқи методикаси ва амалиётининг устаси, профессор Абдурахим Сайфиддиновнинг "Саҳна нутқи" хрестоматиясида бадиий асар ижроси ҳақида шундай фикрларни билдирган.

“Асарлар матни устида ишлаш жараёнида талабалар, биринчидан, дастлабки курсларда матн устида ишлаш борасида қўлга киритган малакаларини, яъни асарга, унинг гоёвий-мавзу йўналишига бўлган қизиқишларини мустаҳкамлашлари;

- иккинчидан, факт ва воқеалар тизимига содиқлик ва изчилликни сақлашлари;
- учинчидан, муаллиф мақсадига чуқурроқ сингдира билишлари;
- тўртинчидан, асарда муаллиф қўллаган ифода воситаларига, тил хусусиятларига онгли ва эҳтиёткорлик билан ёндашишга ўрганишлари;
- бешинчидан, композиция жиҳатидан мураккаб ҳисобланган асарлар устида ишлаш кўникмаларини ҳосил қилишлари;
- олтинчидан, овоз, дикция, талаффуз ёрдамида инсон ички ҳаётининг нозик кирраларини ифодалаш йўллари эгаллашлари;
- еттинчидан, ижро вақтида сахнада ижодий ҳолатни вужудга келтириш ва ундан фойдалана билишлари;
- саккизинчидан, адабий-бадий асар табиатидан келиб чиқиб, тингловчилар билан мулоқотнинг керакли шаклини топа билишлари;
- тўққизинчидан, асарни ижро этишда персонажлар ўртасидаги диалог орқали образлар феъл-атворини оча билишлари лозим бўлади” [1].

Ушбу қўлланмадан ўрин олган монологларнинг тахлили бугунги кун монолог устида ишлаш жараёнида қўл келади.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими профессор, устоз мураббий Махкам Исроилов ўзининг “Монолог, диалог ва психологик пауза” деб номланган ўқув қўлланмасида бой сахнавий ва педагогик тажрибасига таянган холда актёр ижодининг энг маъсулятли мураккаб, шу билан бир каторда жозибадор ва ёрқин паллалардан бўлмиш монолог ижро этиш жараёни ҳақида, махорат эгаллашнинг ижодий ва услубий ўзига хосликлари ҳақида ёзган.

Махкам Исроилов асосан драматик ва мусиқали спектаклларнинг бош қахрамонлари ижро этган монологларга урғу бериб, ҳар бир образнинг талқинига эътибор қаратган. Жумладан Шекспирнинг “Гамлет”, Хамзанин “Бой ила хизматчи” пьесасидаги Гофур, Хонзода монологларини тўла анализ қилиб берган. Бундан ташқари Уйғун ва Иззат Султоннинг “Алишер Навоий” тарихий-биографик шеърӣ драммасидаги Алишер Навоий, Гули монологи, М.Шайхзоданин “Мирзо Улуғбек” асаридаги Мирзо Улуғбек монологи, В.Шекспирнинг “Отелло” трагедиясидаги Отелло ва Дездемона, Яго монологларини педагог нуқтаи назаридан тахлил қилиб, унинг талқинига ўзига хос ёндашган. Бундан ташқари шеърӣ услубда ёзилган дostonларнинг монолог сифатида ишлатилишига алоҳида урғу берган. Мисол учун шоир Эркин Воҳидовнинг “Нидо” номли дostonи. Ойбекнинг “Қутлуғхон” романидаги Ёрматнинг ички монологи ҳам устознинг назаридан четда қолмаган. Шунингдек драматург Комил Яшин асари, Тухтасин Жалиловнинг “Нурхон” мусиқали драмасидаги “Кимё” образининг ички мусиқали монолог-ариаси ҳам тўлалигича тахлил қилиб берилган. Профессор монологлар устида тахлилий мулоҳазаларини куйидаги сўзлар билан ифодалаган. “Мумкин қадар ижрочи юксак даражалаги бадий асарларга мурожаат қилиб, ундан қарама қаршилиқларга бой бўлган монологларни танлаб олишга мақсадга мувофиқ. Бундан ташқари тасвирланаётган воқеа ходисларга муносабат билдириши, баҳолаши, тингловчи-тамошабин қалбига сингишида муҳим рол ўйнайди” [2, Б.82].

Доцент Зухра Олимжонованин монолог танлаш, уни тахлил этиш ва ижрогача бўлган йўли ҳам бугунги кунда кафедрада фаолият олиб бораётган профессор ўқитувчилари учун дастурул амал бўла олади. Зухра Олимжонova узoқ йиллик меҳнат тажрибаси давомида фақат битта йўналишда, мусиқали театр актёрлиги йўналишида дарс берган ягона устоздир. Зухра Олимжонованин “Сахна нутқи” хростоматиясида жуда қўплаб мусиқали драмалардан монологлар берилган. Ушбу монологлар ижро учун тайёр холда тақдим қилинганки, талаба асарларни осон ва қулай ижро этсин.

Жумладан К.Яшиннинг “Нурхон” мусикали драмасидан Нурхон, К.Яшиннинг “Офтобхон” мусикали драмасидан Офтобхон, Х.Ниёзийнинг “Паранжи сирлари”, “Майсаранинг иши” мусикали драмасидан Холисахон, Мўлладўст, Хамид Ғуломнинг “Ўғил уйлантириш”, “Тошболта ошиқ” мусикали драмасидан Бозорхўжа, Тошболта, Саида Зунунованинг “Кўзлар” мусикали драмасидан Матлуба, Собир Абдулланинг “Муқимий” мусикали драмасидан Муқимий, В.Шекспирнинг “Ромео ва Джулиетта” драмасидаги Джулиетта, Мақсуд Шайхзоданинг “Мирзо Улуғбек” драмасидан Улуғбек, Умаржон Исмоиловнинг “Рустам драмасидан” Рустам, В.Шекспирнинг “Қийиқ қизнинг қуйилиши” дан Катарина ва шунга ўхшаш кўплаб мусикали ва драматик асарлардан монологлар ўқувчилар ҳукмига ҳавола этилган. Шу кунга қадар ушбу монологлар драма ва кино, мусикали драма, эстрада актёрлиги гуруҳ талабалари учун алоҳида манбаа хизматини бажармоқда [3].

Кўғирчоқ театри актёрлиги ва режиссёрлиги талабалари учун доцент, Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган маданият ходими Ўктам Нурмухамедова ўзига хос монологларни талабаларга тақдим этганки, бу монологлар орқали кўғирчоқ театри актёрлиги бўлими талабалари, асар қаҳрамонининг имитацион нутқини осон ўзлаштириш имкониятига эга бўлади. Турли кўғирчоқ спектаклларида олинган Хакка, Қовоқ Ари, Чумоли ва шунга ухшаган хайвонларнинг монологлари орқали талаба хайвонларнинг кўғирчоқлар орқали имитацион нутқини ўрганадилар ва тамошибинга етказиб беришда фойдаланишади [4].

Профессор, режиссёр Жўра Махмудов монологларни ишлаш жараёнига ўзига хос ёндашган. Монологлар хусусида иш бошлашдан аввал, энг аввало уларни гуруҳларга бўлиб олиш мақсадга мувофиқ. Сахнада қаҳрамоннинг бир ўзи ижро этадиган монолог. Томошабиннинг диққати кўпчиликка эмас, бир одамга қаратилган бўлади. Монолог сахнанинг асосий ифодавийлиги ҳам чегараланган ҳаракатлардан иборат бўлиши керак. Иккинчиси хикоя қилиб бериладиган монологлардан иборат. Кундалик турмушда беихтиёр ўз-ўзимиз билан овоз чиқариб гаплашамиз, бахслашамиз. Тасаввуримиздаги тингловчига нималарнидир тушунтирамиз, уқтирамиз, суҳбатлашамиз. Монологнинг бу кўриниши эстрада ижросига хосдир. Буларнинг ҳар иккиси асосий монологлар ҳисобланади. Яна икки турдаги монологлар бўлиб, уларнинг бири монолог тарзидаги хикоя ва хикоя тарзидаги монологдир [4].

“Саҳна нутқи” кафедрасининг кейинги авлод вакиллари доцент Х.Жулдиқораева, И.Джуманов, педагогика фанлари номзоди Р.Қодиров, доцент М.Ходжиматова, санъатшунослик фанлари номзоди, профессор Г.Холикулова ва бошқалар ҳам монологлар билан ишлаш борасида ўзига хос тажрибага эгадирлар. Энди устозларнинг монолог танлаш ва ишлаш жараёнлари билан танишамиз.

Узоқ йиллар мобайнида “Саҳна нутқи” кафедрасида ишлаб келаётган, тажрибали педагог, доцент Х.Жулдиқораеванинг монолог танлаш ва ишлашда илмий ёндашувни кўрамиз. Домла асосан рус гуруҳларида ишлаётганлари сабабли асосан ғарб ва рус классик адабиётига мурожаат этадилар. Масалан Лопе де Веганинг “Кўзибулоқ” асаридан Лауренсия, К.Гальдонининг “Икки бойга бир малак” пьесасидан Труффальдино, Н.Саймоннинг “Билокси Блюз” пьесасидан Эпштейн ва бошқалар. Х.Жулдиқораева ишлаган монологлар нафақат сахна кўриниши, балки бир актёр театри сифатида ҳам томошабинларга намойиш қилиш мумкинлиги билан ахамиятлидир.

Доцент М.Хожиматова монолог танлашда ўзига хос услубдан, яни хикоялардан монолог сифатида фойдалана олади. Масалан Ў.Хошимовнинг “Сўққабош бевагина” хикоясидан Жонетта, С.Ахмаднинг “Афтогрофия” хикоясидан Эркак монологи, Т.Назарованинг “Маслаҳат” асаридан Аёл монологлари. Биз юқорида айтиб ўтганимиздек, бу хилдаги монологлардан яқка ижро (номер) сифатида ҳам фойдаланиш ўринлидир. Санъатшунослик фанлари номзоди, профессор Г.Холикулова ҳам актёрлик, ҳам режиссёрлик гуруҳларида ишлаб, тажрибага эга бўлган устозлар қаторидан ўрин олгандир. У монолог ишлаш жараёнида вербал ва невербал воситаларга кўпроқ ахамият беради.

Қахрамоннинг ташқи қиёфаси грим, кийим ва сахнадаги ҳаракат асосида ифодаланса, ички қиёфа нутқ орқали ифодаланади. Вербал восита сўз бўлса, новербал воситалар сўзнинг маъносига жиддий таъсир ўтказиши мумкин бўлган интонация, урғу, нутқнинг тез ёки секинлиги, овознинг баланд ёки пастлиги, мимика, нутқ жараёнидаги кўз ҳаракатлари ҳисобланади. Актернинг маҳорати нутқнинг вербал ва новербал воситаларини уйғунлаштира олиш лаёқатида намоён бўлади. Ана шу воситаларнинг монологларда фойдаланилиши ижронинг тўлақонли чиқиши учун асосий омил бўла олади [5].

Бугунги кунда биз юқорида санаб ўтган асар қахрамонларининг монологлари билан бирга янги асарлардан олинган монологлар устида ишланмоқда. Масалан Абдулла Қодирийнинг “Бахтсиз куёв” асаридаги Солих монологи, Ўлмас Умарбековнинг “Фотима ва Зухра” асарида Фотима монологи, Мирзакалон Исмоилининг “Фарғона тонг отқунча” асарида Ходжиотин монологи, Хамид Олимжоннинг “Зайнаб ва Омон” поэмасидан Омон монологи, Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романидан Юсуфбек Хожи монологлари устида Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими Муслимбек Йўлдошев ишлаш жараёнида талабалардаги қахрамоннинг нутқий характерини топишга муваффақ бўлганини эътироф этиш зарур.

Доцент Баходир Мағдиев, Ғофур Ғуломнинг “Шум бола” асарида Шум бола, Алишер Навоийнинг “Лайли ва Мажнун”даги Лайли, Насрулло Қобилнинг “Тўда” драмасидан Зули, Тоғай Муроднинг “Ойдинда юрган одамлар” пьесасидан Оймомо ва Қоплон монологлари устида ишлаш жараёнида асосан мусикадан сўзга, сўздан мусикага ўтиш жараёнларига эътибор қаратган. Кўплаб талабаларнинг эътиборида бўлган Иззат Султон ва Уйғуннинг “Алишер Навоий” драмасидаги Навоий монологи, Шароф Бошбековнинг “Эски шаҳар гаврошлари” пьесасидаги Одил монологи, Ўткир Хошимовнинг “Икки эшик орасида” романидан Кимсан Хусанов монологлари оммалашганган бўлиб, талаба актёрлар томонидан маҳорат билан ижро этилмоқда.

Биз монолог устида ишлашда турли даврда ишлаган “Сахна нутқи” кафедрасининг профессор ўқитувчиларининг методологик ёндашувини кузатдик. Тарихий асарларга бўлган қизиқиш талабаларда шундай образларни яратишга илхом бағишламоқда. Бундан ташқари замонавий драматургларнинг асар қахрамонлар монологлари актёр талабалар томонидан иштиёқ билан ижро этилмоқда. Мусикали драмаларда олинган асар қахрамонларининг монологлари одатда мусика билан боғлиқ бўлганлиги сабабли устозлар мусикали драмалардан монологларни танлаб олишган. Ҳозирги кунда жаҳон классик адабиётига қўл уриш нафақат театр санъати факультетининг биргина йўналишида балки барча йўналишларда ўқиётган талабаларни ўзига жалб этмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, монолог устида ишлаш ҳам педагог, ҳам болғуси актёр талабалар учун қизиқарли, шу билан бирга мураккаб жараёндир. Чунки монолог ишлаш жараёнида нафақат асар қахрамонини жонлантириш, балки декорация, костюм ва реквизит билан ишлашни ҳам ўрганиш зарур. Бунга қўшимча равишда актёрнинг сезгиси, ички рухий ҳолати муҳим компонентлардан бири ҳисобланади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Саҳна нутқи хрестоматияси. А.Сайфутдинов. Т. “Ўқитувчи”.1994 йил.6-бет.
2. “Монолог, диалог ва психологик пауза”. М.Исроилов. Т. “Наврўз” 2015.82 –бет.
3. Navruzovna I. U. A PERFECT INTERPRETATION OF THE KING AND THE POET ON THE MUSICAL THEATER STAGE //European Journal of Arts. – 2023. – №. 4. – С. 20-23.
4. “Нутқ санъатининг зухроси.” Х. Джулдикораева. Илмий-амалий семинар материаллари тўплами 2024 йил, 40-46 бетлар.
5. Режиссура асослари. Ж.Махмудов, Х.Махмудова. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти.Т-2008.
6. Саҳна асарларидаги қахрамон характери талқин қилишда замонавий коммуникатив технологиялардан фойдаланиш услубияти. Г.Холикулова. “Фан ва технология”. 2015.108-бет.
7. Ибрагимова У. ЎЗБЕК МУСИҚАЛИ ДРАМАЛАРИДА САҲНА НУТҚИ МАСАЛАЛАРИНИНГ ТАЛҚИН ЭТИЛИШИ //Oriental Art and Culture. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 428-435.
8. Ходжиматова М. РОЗИЯ УСМОНОВАНИНГ ИЖОДИЙ ВА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИ //Oriental Art and Culture. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 340-349.
9. Djuldikarayeveva X. KONFERANSIYE ESTRADA SAN’ATIDA NUTQIY JANR SIFATIDA //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 827-833.
10. ИБРАГИМОВА У. ТАРИХИЙ ШАХС ОБРАЗИНИ ЯРАТИШДА ТИЛ ВА НУТҚНИНГ АҲАМИЯТИ //Journal of Culture and Art. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 53-59.